

ВОПРОСЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

К.Ш.Болтаева

Alfraganus university

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10622657>

Развитие Всемирной сети открыло новые возможности для совершенствования мировой системы Интернет-образования. Это отражается на технической оснащённости учебных заведений, на их способности использовать мировые информационные ресурсы, на использовании новых форм и методов обучения, основанных на активном обучении учащихся, на кооперативном обучении.

Известно, что организационно-технологической основой информационного общества является глобальная информационная сеть, ядром которой является «Интернет». Эти процессы формируются в результате безостановочного обмена информационными потоками, постоянных изменений в экономике и нестабильности населения.

С другой стороны, экономические изменения влияют на формирование нового социального порядка, основанного на требовании к качеству подготовки специалистов.

К первой степени относятся следующие качества, а именно:

- способность быстро адаптироваться к меняющимся экономическим условиям;
- хорошая адаптация к происходящим процессам;
- способность работать вместе с широким кругом специалистов, представляющих различные социокультурные и квалифицированные группы;
- способность критически мыслить и принимать самостоятельное решение в процессе общения.

В этой ситуации у человечества возникает необходимость использовать мировые информационные ресурсы, источники информации, повышать свои профессиональные знания, формировать непрерывное образование. Эта необходимость проявляется и в развитии медицинской отрасли.

Для внедрения ИКТ в управление университетом все ведущие сотрудники института

имеют собственные адреса электронной почты, а при работе с другими организациями - свои адреса электронной почты и официальный адрес электронной почты университета используются. В университете вся информация постоянно поступает из корпоративной информационной системы www.edu.uz.

Все информационно-образовательные ресурсы хранятся на отдельных лазерных дисках, в АРМ-центре университета, на кафедрах. Информационно-образовательные ресурсы используются профессорами и преподавателями в образовательном процессе. По желанию студентов информационные и образовательные ресурсы в базе электронной библиотеки записываются на диски и флэш-накопители сотрудниками ИТ-центра.

Что касается размещения информационно-образовательных ресурсов в сети Интернет, то все информационно-образовательные ресурсы можно найти в разделе «Электронная библиотека» сайта университета.

Для повышения компьютерной грамотности учащихся:

- ввод текста с помощью Microsoft Word;

- Автоматизированные математические расчеты с использованием Microsoft Excel;
- Работа в системе «Интернет» и сбор информации из программ по поиску лекарств (Аптека уз. и др.);
- Работа в электронной почте;
- Осуществление процессов ввода и вывода лекарственных средств с помощью программы «Омборхана»;
- «Трудоустройство и расчет заработной платы»;
- Экономический анализ хозяйственно-финансовой деятельности аптек;
- Работа с электронной программой Регистра лекарственных средств Республики Узбекистан;
- Студентов и стажеров обучают работе с электронной программой основных лекарственных средств.

Разработаны электронная версия «Фармации в Республике Узбекистан» и «Русско-узбекского толкового словаря фармацевтических терминов».

Словом, профессора-преподаватели института эффективно работают над применением информационных технологий в образовательном процессе в соответствии с требованиями времени.